

ISLOM MADANIYATINING KENG YOYILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6574850>

G'aybullayev Ruslan Asliddinovich

Buxoro davlat universiteti San'atshunoslik

fakulteti Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Ushbu tezisda islom madaniyati haqida, uning vujudga kelishi, shakllanish tarixi, rivojlanishi va hozirgi e'tibor xususida so'z boradi*

Kalit so'zlar: *Qur'oni Karim, Imom Buxoriy, Bag'dod, Bahouddin Naqshband*

Arab xalifaligi VII-VIII asrlar davomida Mag'ribu Mashriqning keng hududlarini, shu jumladan Markaziy Osiyo yerlarini ham o'z tasarrufiga kiritgan edi. Xalifalikka kirgan hududlarga asta-sekin arab madaniyati, uning ko'plab unsurlari kirib kela boshladi. Eng asosiysi, islomning muqaddas kitobi «Qur'oni Karim» g'oyalari turli xalqlar orasida keng yoyila boshladi. Buning uchun bu yerlarda arab tili, arab yozuvi joriy etildi. Musulmon madaniyatining ko'rki hisoblangan naqshinkor bezaklar bilan ziynatlangan salobatli masjidular madrasalar, xonaqoyu maqbaralar, diniy va ilmiy kitoblar, qo'lyozmalarga boy kutubxonalar va boshqa inshootlar qad rostlay boshladi. Ular shu xalqlarning avvalgi moddiy madaniyati xarobalari o'rnida barpo etildi.

«Qur'oni Karim» («qiroat» so'zidan olingan) g'oyalari, qadriyatlarini (odamlarni to'g'rilik, rostgo'ylik, poklik, halollik, ezgulik, yaxshilik, saxovat, do'stlik, birodarlik, o'zaro totuvlik, hamjihatlik, tinchligu osoyishtalikka undash va h.k.), islomiy ahkomlar, jamiyatu odamlar hayotiga singdirib borilib, shu asosda ular avvalgi ko'pxudolik, g'ayridiniy sarqitlardan, xurofot tushunchalaridan xalos bo'lib bordilar. Xalifa Usmon payg'ambarimiz o'limidan keyin og'izma-og'iz ko'chib yurgan «Qur'oni Karim» matnlarini bir joyga to'plab, yagona mukammal matnni yaratib, islom madaniyati tarixida nom qoldirgan. U kotib Muxammad Zayd ibn Sobit ko'magida va payg'ambarimizning tirik sahobalari guvohligida «Qur'oni Karim»ning yagona nusxasini tuzib chiqadi. So'ng yagona nusxadan besh nusxa ko'chirib Makka, Madina, Damashq, Kufa va Basra shaharlarida saqlashga buyuradi.

Xalifa Usmon Qur'oni Amir Temur Shom (Suriya) yurishidan o'lja sifatida o'z poytaxtiga olib kelgan. Temuriylar tarixi Davlat muzeyida saqlanayotgan mavjud «Qur'oni Karim» dastlabki tayyorlangan islomiy manbadir. Ayni chog'da islom madaniyatining gultojisi hisoblangan hadisshunoslik ilmi rivoj topib bordiki, bunda xam peshqadamlikni o'rta Osiyolik buyuk muhaddis olimlar egalladilar. Islom olamida Qur'oni Karimdan keyin mo'tabar manba, bu hadisi sharifdir. Sharif degan so'z arabcha bo'lib, sharaflil, aziz, qadrli degan ma'nolarni anglatadi. Sharif unvoniga sazovor bo'lgan

shaharlar, bular: Shom, Bag'dod, Quddus, Mozori Sharif va Buxoroyi Sharifdir. Muhammad sallolohu alayhi vassallamning aytgan gaplari, qilgan ishlari, shularning hammasi sunnat hisoblanadi. Bular haqidagi dalolat esa xadisdir.

Butun musulmon dunyosida birdan-bir to'g'ri, ishonchli deb tan olingan 6 nafar hadisshunoh: Imom Buxoriy, Imom Muslim al-Hajjoj, Iso at-Termiziy, Imom Abu Dovud Sijistoniyy, Imom An-Nasafiy, Imom Abdulla ibn Yazib ibn Mojjalar hammasi aslan Markaziy Osiyolik bo'lib, ularning «qutubi sitta» («Olti kitob») asari butun dunyoga mashhurdir. Ular orasida Imom Buxoriy (810-870) va ul zotga mansub «Al jome' as-sahih» («Ishonarli to'plam») asari yagonadir. Bu asarni islomshunoslar «qur'oni Karim»dan keyingi ulug' o'ringa qo'yadilar. 4 jilddan iborat bu muborak kitobga 7275 ta eng sahih (ishonarli) hadislar kiritilgan bo'lib, ular nihoyatda qimmatli tarbiyaviy-ma'rifiy ahamiyatga egadir. Allomaning «Al adab al-mufrad» («Adab durdonalari») asari ham mashhurdir. Bular mustaqillik yillarida o'zbek tilida birinchi bor chop etildi. Uning bulardan tashqari yana 20 dan ziyod asarlari mavjud. Alloma tavalludining 1225 yilligi o'lkamizda 1998 yilning oktabrida keng nishonlandi hamda uning xoki-poyi dafn etilgan Samarqand yaqinidagi Hartang qishlog'ida esa unga bag'ishlab yodgorlik majmui barpo etildi.

Imom Buxoriy shogirdi va izdoshi Imom at-Termiziy (824-892) xam buyuk hadisshunos allomalardan biridir. Uning mashhur asari «Al-jome'» deb ataladi. «Ash-shamoil an-nabaviyya» («Payg'ambarning aloxida fazilatlarini», 408 ta xadisu sharifni o'z ichiga olgan mazkur asar 1991 yilda o'zbek tilida birinchi bor chop etilgan), «Kitob az-zuxd» («Taqvo haqida») va boshqa kitoblar ham bu zoti sharif qalamiga mansubdir. Islom ta'limotida shariat va uning ruknlari xam muxim o'rin tutadi. Shariat (arabchada to'g'ri yo'l, qonunchilik ma'nosida) - islom diniy xuquqi, ya'ni barcha musulmonlar uchun bajarilishi majburiy bo'lgan qonunlar, huquqiy-axloqiy ko'rsatmalar majmuidir.

Islomiy ilm taraqqiyotida alloma Burhoniddin Marg'inoniy (1123-1197) ning xizmati ham buyukdir. U 1178 yili «Hidoya» («To'g'ri yo'l») noyob asarini yaratadi. Bu kitobda o'sha zamonlarda, jumlai musulmonlar duch keladigan dolzarb masalalar, jumladan, oilaviy va ijtimoiy munosabatlar, mulkchilik, savdo-sotiq, jinoiy jazo va insonning burch va mas'uliyatlariga taalluqli juda ko'p murakkab muammolarni islomiy huquq nuqtai nazaridan hal etib beradi. Mazkur kitob nafaqat Movarounnahrda, balki butun islom Sharqida xam islom-huquqshunosligi bo'yicha nufuzli huquqiy manba – asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan. Alloma «Bidoyat al-mubtadiyy» («Boshlovchilar uchun dastlabki ta'lim»), «Kifoyat al-muntaxiy» («Yakunlovchilar uchun tugal ta'lim»), «Nashr ul-mazhab» («Mazhabning yoyilishi»), «Kitob ul-mazid» («Ilmni ziyoda qiluvchi kitob»), «Kitob al-faroiz» («Farzlar kitobi»), «Manosik ul-xajj» («Haj marosimlari»), Kitob ul-mashoyix («Shayxlar haqida kitob») va boshqa ko'plab asarlar muallifidir. Bu asarlarda adolat tuy'usi, o'z davrining xuquqiy mezonlari asosida yashash, o'zganing mol-mulkiga ko'z olaytirmaslik, haromdan hazar qilish, insof va diyonat, mehr-oqibat kabi ezgu tushunchalarning mohiyati ochib berilgan. Allomaning

ilmiy merosi jahonning ko'plab oliy o'quv yurtlarida musulmon xuquqshunosligi yo'nalishida o'rganiladi.

Yaqin Sharq, Markaziy Osiyolik olimu fuzalolar Islom ilmi rivojiga buyuk hissalarini qo'shar ekanlar, Allohning yakkayu yagonaligi, Allohning bir ekanligi to'g'risidagi tavhid bilan ham mashhur bo'ldilar. Fanning bu jabhasida, sirlar sirida ish ko'rgan zamon ulamolari va fuzalolari orasida buyuk qobiliyat egasi Abu Mansur Moturidiy nomi aloxida ajralib turadi. Uning mashhur asarlari jumlasiga «Tavhid» asarini nisbat berish mumkin. Ushbu asar o'sha zamon va davr ehtiyoji sifatida dunyoga kelgan. Sababi Moturidiy yashagan davr islom olamining «Oltin davri» xisoblangan. Ana shu davrda islom ilm markazi Bag'doddan o'rta Osiyoga ko'chgan, Samarqand «Oltin davr» markaziga aylangan.

Moturidiy islom ilmidagi yuksak ilmiy muvoffaqiyatlari evaziga «Abu Mansur», ya'ni «g'olib ota» martabasiga musharraf bo'ldi.

Islom shariati besh diniy-xuquqiy mazxabdan iborat. Sunniylikda: hanafiya, molikiya, shofi'iya, xanbaliya mazhablari, Shialikda esa ja'fariya mazhabi bor. Yer yuzida jami 1,3 mlrd. musulmonlarning 47 foizi hanafiy, 27 foizi shofiyi, 17 foizi molikiy, 7,5 foizi ja'fariy (shialar), 1,5 foizi xanbaliy mazhabidirlar. Umumiy qilib olganda sunniylar 92,5 foizni, shialar esa 7,5 foizni tashkil etadi.

Tasavvuf - bu odamlarni halollik, poklik, tenglik, inson qadr-qimmatini ulug'lash, o'z mehnati bilan kun ko'rish, boshqalar kuchidan foydalanmaslik va ijtimoiy adolat qoidalariga da'vat etuvchi ezgu ta'limotdir.

Xuroson va Movarounnaxr axolisi o'rtasida tasavvuf-falsafiy ilmi taraqqiyotida Yusuf Hamadoniy katta obro'-e'tibor va xurmat qozongan. U asosan Buxoro shaxrida yashab yoshlarga tasavvufdan saboqlar bergan xamda juda ko'plab shogirdlar tarbiyalagan. Yusuf Hamadoniyning pir tutgan muridlaridan 213 tasi mashxur shayxlar bo'lib yetishganlar. Xoja Hasan Andoqiy, Xoja Abdullox Barraqiy, Xoja Axmad Yassaviy, Xoja Abduxoliq g'ijduvoniylar uning to'rt zabardast xalifasi hisoblanadi.

Yurtimizda ildiz otgan Yassaviya (Axmad Yassaviy), Kubroviya (Najmiddin Kubro), Naqshbandiya (Xoja Bahovuddin Naqshband) ta'limotlari mohiyatan shunday olijanob g'oyalar ruxi bilan sug'orilgan. Jumladan, «Yassaviya» tariqatining bir qator asosiy qoidalari (odoblari)ga nazar tashlar ekanmiz, bunda insonlarning Allox visoliga yetishish yo'lida tinimsiz izlanishlari hayotning turli-tuman sinov-sinoatlariga dosh berishlari, o'z e'tiqodlarida sobit, ezgulik, haq yo'lida hamisha sa'y-harakatlarda bo'lishlari kerakligiga alohida urg'u berilganligi ayon bo'ladi. Shu bois Yassaviy «Hikmat»larida poklik, xalollik, to'g'rilik, mexr-shafqat, o'z kuchi, peshona teri va xalol mexnati bilan kun kechirish, Allox taolo visoliga yetishish yo'lida insonni botinan va zohiran xar tomonlama takomillashtirish kabi ilg'or umuminsoniy o'adriyatlar ifoda etilgan. Huddi shunday yuksak g'oyalar Kubroviya, Naqshbandiya singari tariqatlarning mazmuni, mundarijasini tashkil etadi. Mammuniyat bilan tilga olish lozimki, Najmiddin Kubro qalamiga mansub «Favo'ix al-Jamol va fatvotix al-Jalol»,

“Al-Usul al-ashora”, “Risolutut-turk” kabi 30 ga yaqin noyob asarlar mavjud. Uning tariqatida diniylik bilan dunyoviylik chambarchas bogʻlanib ketgan. Uning asarlaridagi kishilarning halollik, odamiylik, molu-dunyoga hirs oʻymaslik, oʻz nojoʻya ishlaridan tavba qilishdek axloqiy-gʻoyaviy, tarbiyaviy talab-qoidalar bizning kunlarimizda ham gʻoyatda muhim ahamiyatga molikdir.

oʻz davrining komil insoni Bahouddin Naqshband haqida gapiradigan boʻlsak, avvalo u asos solgan Naqshbandiylikning asosiy mohiyati “qoʻl ishda, Alloh dilda”, “Kam yegil, kam uxla va kam gapir!” degan ulugʻ nasihatlarini oʻta hayotiydir. Naqshbandiya taʼlimoti halol mehnat qilishga, dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq, ilm-maʼrifat, xattotlik, badiiy adabiyot, musiqa bilan shugʻullanish kabi foydali kasb-hunarli va xayrli ishlar sari daʼvat etadi.

Zotan, mustaqillik sharofati bilan yurtimiz tarixida, uning maʼnaviy sarchashmalarida sezilarli iz qoldirgan, ularni oʻz pok ruhoniy taʼlimotlari ila boyitgan ulugʻ salafimiz – Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Abduxoliq Gʻijduvoni, Kaffol Shoshiy, Xoja Ahror Valiy singari bobokalonlarimiz aziz nomlari tiklanib, asarlari chop etilib, bebaho meroslaridan bahra olayapmizki, bu biz uchun katta baxtdir.

Xulosa qilib aytganda, islom madaniyatining Oʻrta Osiyoga kirib kelishi yangicha islom sivilizatsiyasini rivoj topishiga olib keldi va musulmon renessansini yaralishiga turtki boʻldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Ражабов Т. И. тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр //Наука, образование и культура. – 2020. – №. 3 (47).
2. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. "Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки." Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.
3. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.
4. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). Oʻzbek Xalq Musiqa Merosda Oʻquvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журналы, 1(6), 139-145.
5. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.
6. Ражабов, Т. И. (2020). тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)).

7. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников." Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020).

8. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр." Наука, образование и культура 3 (47) (2020).

9. Ражабов, Тухтасин Ибодович. "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ БУХАРСКИМ ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ ПЕСНЯМ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ." Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.

10. Раджабов, Тухтасин Ибодович. "Описание вековых ценностей в песне" тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи." Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. 2019.

11. Раджабов Т. И. Описание вековых ценностей в песне" тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи //Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. – 2019. – С. 70-71.

12. Раджабов, Тухтасин Ибодович. "Описание вековых ценностей в песне" тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи." Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития. 2019.

13. Ражабов, Д. З., & Ражабов, Т. И. (2018). Формирование и развитие узбекской народной лирики. In Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире (pp. 207-212).

14. Ражабов Т. И. Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1094-1103.

15. Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi //Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139-145.